

تأثیر مطالعات زبان شناختی بر فهم نوین نهج البلاغه

فاطمه حبیبی^۱، فتحیه فتاحی زاده^۲

^۱ ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران.

^۲ ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه میان رشته‌ای عبارت است از فرآیند پاسخ‌دهی به سؤالات، حل مسئله و یا بررسی یک موضوع که گسترده‌تر یا پیچیده‌تر از آن است که بتوان با یک رشته و یا تخصص بدان پرداخت. در این شیوه مطالعه، یک رشته به عنوان رشته مبنا در نظر گرفته می‌شود و رشته دیگر وسیله و ابزاری برای بررسی یا حل مسائل رشته اول قرار می‌گیرد. موضوع پیچیدگی و غیرخطی بودن روابط در حوزه‌های مختلف معرفت در علوم انسانی نیز قابل مشاهده است لذا استفاده از روش میان رشته‌ای برای پیش برد اهداف در این بخش احساس می‌شود. در این میان، مطالعات دینی اعم از مطالعات مربوط به قرآن کریم و یا سایر متون دینی مانند نهج البلاغه و... از این قاعده مستثنا نبوده و بهره‌گیری از روش مطالعه میان رشته‌ای می‌تواند دستیابی به فهم دقیق‌تر و کامل‌تر این متون را فراهم نماید. یکی از این روش‌ها، بهره‌گیری از مطالعات شناختی و به ویژه زبان‌شناسی شناختی است. در رشته زبان‌شناسی شناختی، نظریه نوین «استعاره مفهومی» ارائه شده است که می‌توان از این نظریه در مطالعات دینی استفاده نمود.

۱. بیان مسئله

یکی از رویکردها در پرداختن به فهم متون و اساساً فهم زبان، نگاه به زبان و نقش‌های مختلف آن از منظر علم زبان‌شناسی است. در برخی مکاتب زبان‌شناسی مانند مکتب زبان‌شناسی زایا، تأکید مطالعات، بر تحلیل‌های صوری و نحوی زبان است لذا به مطالعه زبان فارغ از بافت اجتماعی - فرهنگی آن پرداخته می‌شود؛ اما در برخی دیگر از مکاتب مانند مکتب پراگ، زبان وسیله ارتباط جمعی است و بر نقش زبان در بافت فرهنگی - اجتماعی تأکید می‌شود. (دبیرمقدم: ۱۳۸۳؛ فصل ۱)

در دهه‌های اخیر و با شکل‌گیری رویکرد شناختی به زبان، نگاهی نوین در مطالعات زبان‌شناسی پدیدآمده است. در رویکرد زبان‌شناسی شناختی، «زبان» ابزاری برای سازمان دهی، پردازش و انتقال اطلاعات محسوب می‌شود و این رویکرد جنبه‌های مختلفی مانند مقوله‌بندی، استعاره و مجاز مفهومی، آمیختگی مفهومی و... را فرا می‌گیرد که همگی زبان را به عنوان یک سامانه اطلاعاتی مدنظر دارند. در زبان‌شناسی شناختی، ذهن انسان موقعیت‌های مختلف را ساماندهی و پردازش کرده و از آن مفهوم‌سازی می‌کند و سپس این مفهوم ذهنی در زبان بازتاب پیدا می‌کند. زبان‌شناسی شناختی از گستردگی

فراوانی برخوردار است و با علوم مختلف مانند انسان‌شناسی، عصب‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه و ... ارتباط میان رشته‌ای دارد. (تیلور، جان آر؛ لیتل مور، جانت: ۲۰۱۵م؛ مقدمه)

یکی از دیدگاه‌های رایج در زبان‌شناسی شناختی، نظریه استعاره مفهومی^۱ است. از نظر زبان‌شناسی شناختی، به هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم ملموس تر، استعاره اطلاق می‌شود؛ به عبارت دیگر استعاره درک و تجربه یک چیز بر اساس چیز دیگر است. جرج لیکاف در نخستین اثرش به نام استعاره به این موضوع پرداخته است. او معتقد است استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان، جریان دارد و نظام مفهومی بشر که در چارچوب آن می‌اندیشد و عمل می‌کند، اساساً ماهیتی استعاری دارد.

در استعاره مفهومی میان دو قلمرو مفهومی ارتباط برقرار می‌شود تا یکی بوسیله دیگری درک شود؛ قلمرو اول را حوزه مبدأ^۲ و قلمرو دوم را حوزه مقصد^۳ می‌نامند؛ که قلمرو دوم همان معنای استعاری (مفهوم‌سازی استعاری) است. (لیکاف و جانسون: ۲۰۰۳؛ ص ۱۱۹). زبان‌شناسان شناختی بر این باورند که ذهن بشر با ایجاد نگاشت‌های (انطباق) مفهومی برگرفته از حوزه مفاهیم عینی و مادی، برای تبیین و توصیف مفاهیم ناشناخته و انتزاعی استفاده می‌کند. استعاره‌های مفهومی با یک مجموعه تناظر مفهومی میان عناصر حوزه‌های مبدأ و هدف مشخص می‌شوند. این تناظرها را می‌توان درون یک حوزه (میان وسیله و هدف‌کنایه) و بین دو فضای ذهنی نیز پیدا کرد که به زبان فنی، تناظرها را نگاشت می‌گویند. (کوچش، ۱۳۹۳ش، ص ۶۰۹)

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اولاً نهج‌البلاغه هم به سبب نویسنده آن و هم به سبب محتوای کلام، دارای ابعادی فوق بشری و انتزاعی بوده؛ لذا پرداختن به آن، بر اساس دستاوردهای نوین استعاره مفهومی امری ضروری و مفید به نظر می‌رسد. ثانیاً بررسی متن و محتوای نهج‌البلاغه بر اساس رویکردهای زبان‌شناسانه به ویژه با رویکرد شناختی - با توجه به تقریباً خالی بودن پیشینه پژوهش‌های مرتبط با نهج‌البلاغه از بهره‌مندی از این علم - فرصت مناسبی را برای واکاوی معارف نوین نهج‌البلاغه فراهم می‌نماید. نکته قابل ذکر اینکه، عبارات بررسی شده از متن نهج‌البلاغه در این پژوهش بر اساس نهج‌البلاغه فیض‌الإسلام است.

۲. آسیب‌شناسی مطالعات نهج‌البلاغه و ضرورت انجام پژوهش‌های میان رشته‌ای

از آنجا که امروزه نمی‌توان بدون توجه به آسیب‌های موجود در روش مطالعات مربوط به متون دینی (به ویژه نهج‌البلاغه) و بدون آگاهی بر عواملی که آسیب‌زا محسوب می‌شوند، به سمت افزایش بهره‌وری و فهم دقیق و کامل متون حرکت کرد؛ لذا در این بخش از مقاله به منظور دستیابی به دریچه‌های جدید برای فهم بهتر و دقیق‌تر متن، به معرفی عوامل آسیب‌زا پرداخته می‌شود.

1 . Conceptual Metaphor
2 . Source domain
3 . Target domain

شناخت آسیب‌ها می‌تواند مسیر حرکت به سمت تحول و پیشرفت را هموار سازد به طوری که علاوه بر بازنگری سیستم فعلی و برنامه‌های مرتبط با مطالعات نهج البلاغه، امکان بهره‌مندی از متون دینی را به شکل کارآمدتر فراهم سازد. در ادامه به برخی از آسیب‌های موجود اشاره می‌شود:

۱. کم توجهی به نیازهای جامعه در بهره‌گیری از معارف نهج البلاغه؛
۲. ایستایی در روش‌های به کارگرفته شده در نظام آموزش عالی در مطالعات نهج البلاغه و لزوم تحول و رسیدن به پویایی در این بخش؛
۳. افتادن به ورطه تکرار در روش نگارش‌های مرتبط با نهج البلاغه در حیطه مقالات یا رساله‌ها؛
۴. عدم برخورداری از غنای علمی لازم در پژوهش‌های موجود.

۳. ارائه مدل مطالعاتی با رویکرد زبان‌شناسی شناختی

در این بخش به منظور بررسی چگونگی انجام پژوهش در متن نهج البلاغه با رویکرد زبان‌شناسی شناختی و نظریه مهم آن یعنی استعاره مفهومی، یکی از موضوعات مهم در روابط انسانی یعنی زبان مورد پژوهش قرار گرفته است. به طور کلی برای «زبان» معانی مختلفی مانند عضو گوشتی، گفتار و... وجود دارد:

۱. عضو گوشتی و وسیله نطق؛ «و لساناً و شفتین» (البلد: ۹) : و یک زبان و دو لب (برای انسان قرار دادیم).
 ۲. نوع زبان هر قوم؛ «و ما أرسَلنا مِنْ رَسولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...» (ابراهیم: ۴) : ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای آنها آشکار سازد. (منظور از زبان در این بخش، زبان‌های مختلف مانند زبان فارسی، عربی، فرانسوی و... است).
 ۳. گفتار و سخن؛ «فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ» (الذاریات: ۲۳) : پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین، که واقعاً او حق است همان گونه که خود شما سخن می‌گویید.
 ۴. قدرت بیان؛ یا نیروی زبان؛ در میان آیات قرآن کریم آیه ای وجود دارد که به مفهومی غیر از سه مفهوم قبل برای زبان اشاره می‌کند و آن قدرتی ویژه است که خداوند آن را به بشر تعلیم داده است و آن قدرت، توانایی بیان است: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» (الرحمن: ۱-۴)
- در پژوهش حاضر منظور از زبان، گفتار است و موضوعی که پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن است «گفتار» بوده و این که «جلوه گفتاری زبان» چگونه در نهج البلاغه تبیین شده است. به همین منظور یکی از کلیدواژه مرتبط با گفتار یعنی «قول» و مشتقات آن از متن نهج البلاغه استخراج و استعاره‌های موجود تبیین شده است. بررسی عبارات زبانی حاوی مفاهیم مرتبط با این جلوه گفتاری زبان، نشان می‌دهد که استعاره‌هایی که مفهوم گفتار را تبیین کرده، به شکل ساختارمند در

4 . Tongue
 5 . Language
 6 . Speech
 7 . Statement

نهج البلاغه به کاررفته است. واژه «قول» در نهج البلاغه برای دو نوع از مفاهیم یعنی هم مفاهیم محسوس (گفتار) و هم غیرمحسوس (اطاعت، دروغ، مجادله، انطباق قول و فعل و ...) به کاررفته است.

با بررسی شواهد موجود در خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار نهج البلاغه، ۳ نام نگاشت به دست آمد که در آن‌ها مفهوم «قول» به عنوان حوزه مقصد، به وسیله ۳ حوزه مبدأ شامل شیء، ظرف (مکان) و موجود زنده، مفهوم‌سازی شده است. در ادامه از هریک از نام نگاشت‌ها یک مورد به عنوان نمونه بیان می‌شود.

۳-۱. "گفتار"، شیء است.

واژه قول در نهج البلاغه، گاه با توصیفات همراه می‌شود که نشان می‌دهد قول به مثابه یک شیء مادی مفهوم‌سازی شده است. این توصیفات عبارتند از: ویژگی تیزی و برندیگی: *دَرْبَ لِسَانِكَ* (رک: کلمات قصار / ۴۰۳)؛ نرمی: *كَيْفًا قَوْلُهُ* (خطبه / ۱۸۴)؛ ارزشمندی: *وَ عَوَا مَنطِقِي* (خطبه / ۱۳۹)

۳-۲. "گفتار"، ظرف مکان است.

به اعتقاد لیکاف و جانسون تجربه‌هایی که انسان از وجود فیزیکی خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، درک مفاهیم انتزاعی را برای او امکان پذیر می‌سازد، لذا انسان می‌تواند خود را مطروف ظرف مکان‌هایی چون تخت، اتاق، خانه و مکان‌های دارای حجم دیگر، تصور نماید و این تجربه فیزیکی را به مفاهیم دیگر که به لحاظ مفهومی انتزاعی بوده و حجم پذیر نیستند منتقل کند و در نتیجه طرح واره‌های انتزاعی از حجم‌های فیزیکی در ذهن خود پدید آورد. (لیکاف و جانسون: ۲۰۰۳؛ ۲۷۲)

این موضوع در نهج البلاغه به کمک بررسی عبارات استعاری مشتمل بر واژه قول مشاهده شد و یکی از نام نگاشت‌های برگرفته از عبارات استعاری «قول» در نهج البلاغه، یعنی نام نگاشت «قول، ظرف (مکان) است» به دست آمد. به عنوان مثال در خطبه ۲۳۴ در باب فضل وحی و همراهی امیرالمؤمنین (ع) با پیامبر (ص) آمده: *وَ مَا وَجَدَ لِي كِتَابَهُ فِي قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةٍ فِي فِعْلٍ*: هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. به کمک این استعاره، سخن دارای دو فضای درونی و بیرونی تلقی شده که خالی بودن این فضا - به عنوان ظرف مکان - این امکان را فراهم می‌کند تا هر دو گونه سخن اعم از راست یا دروغ وارد آن فضا شود، لذا ضروری است تا انسان همانند یک نگهبان، بر آنچه که درون فضای (ساختمان) گفتار قرار می‌گیرد نظارت کند.

۳-۳. "گفتار"، موجود زنده است.

نام نگاشت دیگری که از عبارات زبانی استعاری واژه قول در نهج البلاغه، می‌توان یافت، قول به مثابه یک موجود متحرک و زنده است. در اینجا به عنوان نمونه به یکی از شواهدی که بر اساس آنها اسم نگاشت «گفتار، موجود زنده است» حاصل شده، اشاره می‌شود:

حضرت علی (علیه السلام) در نامه ۶۳ نهج البلاغه خطاب به ابوموسی اشعری می نویسد: *أَمَا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَكَ وَعَلَيْكَ: سَخَنِي* از تو به من رسیده که هم به سود و هم به زیان تو است. در این عبارت، سخن فاعل فعل *بَلَغَنِي* قرار گرفته است و گویی گفتار موجودی زنده و متحرک است که فعل آمدن و رسیدن به یک مکان از او سر می زند. تعبیر *بَلَغَنِي* حاکی از گزارش شدن اعمال و گفتار (توطئه‌ها) منسوبان و فرمانداران حکومت علی (علیه السلام) به شخص ایشان است زیرا در این زمان اشعری، فرماندار آن حضرت در کوفه بود. لذا می توان دریافت که از حوزه مبدأ حرکت بر مقصد گفتار، به منظور انتقال مفهوم لزوم نظارت رهبران حکومت‌ها بر عملکرد مأموران منسوب خود استفاده شده است.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر ۳ نام‌نگاشت استعاری برای «گفتار» در نهج البلاغه بیان شد، که بر اساس آن می توان گفت گرچه ظاهراً «سخن گفتن» امری محسوس و غیرانتزاعی است اما نهج البلاغه، به شکل ویژه به مفهوم‌سازی «گفتار» اقدام نموده است که نشان می دهد سخن گفتن، آن چنان هم که به نظرمی آید امری کاملاً محسوس و قابل شناخت، نیست. در غیر این صورت چه ضرورتی داشت تا نهج البلاغه هنگام به کار بردن گفتار، آن را با اوصافی جسمانی چون نرمی یا تیزی، سخت و محکم بودن، با ارزش بودن، حرکت داشتن و... مفهوم‌سازی نماید. بر اساس پژوهش انجام گرفته، مشخص شد در نهج البلاغه به کمک مفهوم سازی گفتار در قالب حوزه‌های مبدأ شیء، مکان و... این امر واقع شده است.

به علاوه مفهومی که نهج البلاغه از گفتار ارائه کرده، بر نحوه فهم بخشی از گزاره‌های دینی مؤثر است. در عبارات حاوی واژه قول، مفاهیم انتزاعی مانند آثار و تبعات سخن، لزوم انطباق قول و کردار، دروغ، کنایه و تعریض، نظارت بر عملکرد مسئولان، مجادله و مخاصمه و... از طریق حوزه‌های مبدأ جسمانی - حرکتی مفهوم‌سازی گشته است.

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر بر بخشی از استعاره‌های مرتبط با گفتار در نهج البلاغه باید گفت از طریق روش مطالعات میان رشته‌ای به ویژه زبان شناسی شناختی که راهکارهای سودمندی برای مطالعه پیکره بنیاد، ارائه کرده است، می توان به مطالعه روشمند و نوین متون مذهبی مانند قرآن کریم، نهج البلاغه و... اقدام نمود و نتایج مفید و ارزشمندی را از این روش نوین در جهت فهم متون دینی دریافت نمود.

در جدول ذیل نگاشت حوزه مبدأ و مقصد و مفاهیم برگرفته از عبارات استعاری نهج البلاغه، نمایش داده شده است.

منابع :

۱. قرآن کریم؛ ترجمه مکارم شیرازی، ناصر(۱۳۷۴ش). دارالکتب الإسلامیه : تهران.
۲. نهج البلاغه؛ ترجمه محمد دشتی(۱۳۷۹ش). انتشارات آل علی(ع) : قم.
۳. تیلور، جان آر؛ لیتل مور، جانت؛ ۲۰۱۵ (۱۳۹۶). راهنمای زبان شناسی شناختی؛ ترجمه فرشی، نشر نویسه پارسی: تهران.
۴. دبیرمقدم، محمد (۱۳۸۳ش). زبان شناسی نظری؛ انتشارات سمت : تهران.
۵. قائمی نیا، علیرضا (۱۳۸۵ش). زبان شناسی شناختی و مطالعات قرآنی. مجله ذهن، ش ۳۰، ص ۳-۲۶.
۶. کووچش، زلتن (۱۳۹۳ش). مقدمه ای کاربردی بر استعاره؛ ترجمه پوراابراهیم. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) : تهران.
۷. لیکاف، جرج و جانسون، مارک (۱۳۹۵ش). استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم. ترجمه آقا ابراهیمی، نشر علم : تهران.

8- Croft , William & Cruse , Allan . 2004. Cognitive linguistics , Cambridge , Cambridge University Press.

9- Lakoff , Georg & Johnson, Mark . 2003. Metaphors we live by , Chicago ,The University of Chicago Press.

10- kÖvecses , z. 2002 . “Metaphor: A practical Introduction” . Oxford : Oxford university
press

